

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Уразалиев Фахритдин Бахритдинович

Ассистент Джизакского политехнического института,
Узбекистан

faxritdin.o'razaliyev@mail.ru

АННОТАЦИЯ Актуальность исследования в данной статье определяется необходимостью повышения качества образования по направлениям, определяющим формирование инновационного потенциала студентов технических вузов, в рамках которых применяется система автоматизированного проектирования (САПР). Главный инструмент разработчика, проектировщика, определяет качество, сроки и технический уровень, определяет актуальность создаваемых объектов, определяет содержание формирования компетенций будущих технических специалистов и проблема разработки новых технологий является одной из важнейшей актуальной проблемой, стоящей перед системой высшего профессионального образования всех уровней. Актуальность проблемы подтверждается ростом требований к выпускникам со стороны работодателей.

Ключевые слова: высшее образование, рынок труда, компетентность, подход, исследование, тенденция, эксперт, студент, экономический рост, анализ, студенты технических специальностей, программы, система, механизмы, гипотеза, объект, субъект, деятельность, информация, технология.

ANNOTATION The relevance of the research in this article is determined by the need to improve the quality of education in areas that determine the formation of the innovative potential of students of technical higher education institutions, within which the computer-aided design (CAD) system is the main tool of the developer, designer, and determines the quality, time and technical level of the created objects,

relevance, The problem of determining the content of the formation of the competences of future technical specialists and the development of new technologies is one of the urgent problems facing the system of higher professional education at all levels. The urgency of the problem is confirmed by the increasing demands for graduates by employers.

Keywords: higher education, labor market, competence, approach, research, trend, expert, student, economic growth, analysis, technical students, programs, system, mechanisms, hypothesis, object, subject, activity, information, technology.

ВВЕДЕНИЕ. Формирование новой концептуальной основы и проведение соответствующих масштабных исследований требует использования компетентностного подхода, который необходим для достижения качества подготовки специалистов в системе высшего образования, соответствующего развивающемуся рынку труда.

Таким образом, актуальность исследования в данной статье определяется:

- тенденциями социально-экономического развития нашей страны и повышением спроса на специалистов на рынке труда;
- требованиями к системе высшего профессионального образования как важному фактору экономического роста и стабилизации социальной жизни общества;
- необходимостью организации процесса подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования, направленного на удовлетворение требований работодателя [1].

Анализ современной образовательной практики позволил выявить в качестве основного недостатка традиционные методы подготовки студентов технических специальностей, не отвечающие современным требованиям, к качеству профессиональной подготовки, и выявил ряд противоречий между ними:

- потребности рынка труда в систематической подготовке технических специалистов, которые должны приобрести профессиональную мобильность, гибкость и квалификацию в области широкой науки и специалистов, ориентированных на получение квалификации в области узкой науки;

- содержание образовательных программ, рабочих программ и методов, направленных на получение заданной профессиональной квалификации и необходимость использования методов компетентностного подхода при подготовке технических специалистов;

- существующая система профессиональной подготовки технических специалистов и необходимость приоритетного формирования компетенций [2].

Следует отметить, что целью исследования является создание направлений и механизмов повышения качества профессиональной подготовки студентов технических специальностей на основе инженерной деятельности на основе формирования инновационных компетенций у студентов [3].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Многие исследователи занимались общими проблемами развития и формирования способностей [*Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918*].

Подробный анализ произведений этих авторов [*Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307, Soatov A.M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter*

grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261] продолжили некоторые более поздние исследователи. Также в некоторых источниках рассказывается о том, как развивать творческую активность у учащихся, как влиять на процессы развития [*Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161, Уразалиев Ф.Б., Айнакулов Х.А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332]* в некоторых исследованиях описывается направлениями и методами [*Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21]* Подчеркивается роль и значение инженерной графики как графической науки в процессе создания инноваций среди студентов. В добавок к этому [*Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777, Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157]* Некоторые ученые также учитывают критерии качества получения профессиональных навыков при формировании изобретательских способностей молодежи [4].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Цель исследования – повышение качества профессиональной подготовки студентов технических специальностей на основе формирования базовых компетенций. Повысить качество профессиональной подготовки студентов технических специальностей можно за счет формирования выбранных базовых компетенций, если необходимым условием педагогического процесса подготовки специалистов является разработка и реализация содержательно-методического обеспечения предмета «Основы САПР». С требованиями работодателя [5].

Соответственно, с учетом гипотезы, объекта, предмета и цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- выявление и обоснование набора основных компетенций, обеспечивающих формирование конкурентоспособных специалистов в области автоматизированного проектирования инженерных объектов;
- разработка модели компетентности специалиста с учетом видов профессиональной деятельности и задач;
- Разработка и внедрение педагогической технологии формирования базовых компетенций студентов технических специальностей путем определения соответствующей технологической, технической и информационной, дидактической базы в содержании основ САПР;
- разработка и апробация учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию педагогической технологии, оценка эффективности ее применения в ходе экспериментальной проверки с использованием диагностики для определения сформированности основных компетенций специалиста [6].

Методами исследования являются теоретический анализ, моделирование, сравнение, уточнение, метод экспертной оценки, педагогический эксперимент, метод математической статистики, формализация

экспериментальных данных научной и психолого-педагогической литературы по теме исследования с поставленными задачами [7].

Определен набор базовых компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, а также определены базовые компетенции, формируемые в ходе изучения специального предмета. Изучены психолого-педагогические условия и средства формирования основных компетенций будущих специалистов [8].

По результатам исследования была разработана модель компетентности эксперта. Для определения уровня сформированности основных компетенций студентов был подготовлен набор тестовых заданий. Перед изучением конкретной САПР-дисциплины проводился конкретный эксперимент по оценке сформированности профильных компетенций. Была модернизирована рабочая программа науки [9].

Коррекция основных компонентов педагогической технологии проводилась с целью формирования основных компетенций будущих специалистов. Проведены полуэкспериментальные исследования эффективности разработанной педагогической технологии и сформирована полуэкспериментальная база данных. Обработка данных осуществлялась методами математической статистики, оценена и подтверждена высокая эффективность разработанной технологии для формирования основных компетенций специалистов в области инструментов САПР [10].

ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ уровня и перспектив развития технологий, а также состояния и тенденций развития региональной экономики и технологического кластера позволяет определить объем технологий, используемых в проблемной области подготовки специалистов, и сформулировать рекомендуемые карьерные ориентиры для студентов [11].

Эти аналитические данные используются для формирования действий по управлению элементами CMS:

- выбор объектов и определение условий профессиональной деятельности специалиста;

- определение функций и содержания профессиональной деятельности;

- распределение приоритетных важных профессиональных качеств специалиста;

- создание мотивации, интереса к профессии и ее социальной значимости.

Модель компетентности специалиста, а также технология формирования основных компетенций технического специалиста разработана на основе известных научных разработок в этой области [12].

Технологическое проектирование — единственный технологический процесс, который можно разделить на относительно автономные этапы.

- это стратегическое планирование состава основных компетенций с учетом развития техники и технологий, особенностей предметной деятельности специалиста в проблемной области.

- определение перечня предметов, направленных на формирование соответствующих базовых компетенций.

- разработка тактических особенностей организации подготовки специалистов с учетом формирования базовых компетенций.

- формирование средств реализации данного технологического процесса, включая разработку методов и средств контроля качества продукции - контроль формирования основных компетенций будущих специалистов [13].

Эффективность внедрения педагогической технологии формирования базовых (технологических, технических и информационных) компетенций специалистов оценивается с помощью разработанных критериев и средств диагностики, представленных отдельным элементом модели (промежуточных и итоговых контрольных процедур) [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выполненные разработки и исследования подтвердили достоверность выдвинутой гипотезы о высокой эффективности

педагогических технологий при подготовке технических специалистов, в частности, при обучении основам использования средств САПР студентов технического вуза [15].

Разработанная и апробированная педагогическая технология рекомендована к широкому использованию в учебном процессе технических вузов.

В конце исследования на основе результатов теоретических и экспериментальных исследований по проблеме формирования базовых (технологических, технических и информационных) компетенций студентов специальности «Технологические процессы и автоматизация производств» был сделан вывод о том, что в гипотезе, указанной выше было доказано, что, в свою очередь привело к следующим обобщениям:

1. Актуальность проблемы исследования связана с новыми требованиями к профессиональной подготовке будущих технических специалистов рынка труда, которая включает в себя не только приобретение знаний, навыков и умений, специфичных для данной профессиональной области, но и их базовых (технологических, технических) уровень образования тоже важен. информационных полномочий [16].

2. Требования социального заказа на подготовку технических специалистов, философский, психологический и инженерный аспекты позволили сформировать и обогатить понятийно-терминологический аппарат компетентностно-ориентированного профессионального образования термином «базовые компетенции».

3. В соответствии с видами и содержанием профессиональной деятельности технического специалиста разработана модель компетенций специалиста для подготовки студентов специальности "технологические процессы и автоматизация производств", направленная на формирование базовых компетенций. Сочетание компонентов модели подготовки

специалиста позволяет спроектировать информационно-дидактическую базу, обеспечивающую формирование основных (технологических, технических и информационных) компетенций обучающихся в ходе образовательного процесса.

4. На основе анализа педагогических условий, методов и средств рациональной организации образовательного процесса будущих технических специалистов разработана педагогическая технология формирования базовых компетенций [17].

К числу проблем, требующих разработки в дальнейшем, следует отнести разработку учебно-методического комплекса дистанционного обучения и методики проведения лабораторных работ с использованием компьютерных программ, позволяющих индивидуализировать учебный процесс будущих технических специалистов [18].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

2. Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918.

3. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

4. Soatov A.M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

5. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

6. Уразалиев Ф.Б., Айнакулов Х.А., Назаров О.Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

10. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

11. Исанов А.П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

12. Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151.

13. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.

14. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

15. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini

shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

16. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

17. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

18. Х.Тагаев, Т.Бултаков, Ё.Т.Кувондиков, Ф.Б.Уразалиев, и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый ООО «Издательство Молодой ученый» (Казань) – №. 3(107) 2016 год – С. 915-918.